

BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QITUVCHILARINING BOSHQARUV KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISH USULLARI

*Toshkent Kimyo xalqaro universiteti katta o‘qituvchisi
Avezova Rohila Ruzimboyevna
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14575061>*

ANNOTATSIYA

Kasbiy pedagogik kompetentlik bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilik faoliyatini sifatli tashkil etilishini ta‘minlovchi omil sifatida qaraladi. Bugungi kunda bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchisining boshqaruv kompetentligi o‘rganish muhim bo‘lmoqda. Maqolada boshqaruv kompetentligi va uni shakllantirish yo‘llari ko‘rsatib berilgan.

Kalit so‘zlar: kompetensiya, boshqaruv kompetentligi, ta‘limning maqsadlari, individual yondashuv, hamkorlik, mustaqil rivojlanish

АННОТАЦИЯ

Профессиональная педагогическая компетентность рассматривается как фактор, обеспечивающий качественную организацию будущей педагогической деятельности начальных классов. Сегодня становится важным изучение управленческой компетентности будущего учителя начальных классов. В статье показана управленческая компетентность и пути ее формирования.

Ключевые слова: компетентность, управленческая компетентность, цели обучения, индивидуальный подход, сотрудничество, самостоятельное развитие

ANNOTATSIYA

Professional pedagogical competence is considered as a factor ensuring the qualitative Organization of the future primary class teaching activities. Today, it is becoming important to learn the management competency of the future elementary

school teacher. The article shows management competence and ways to formulate it.

Keywords: competence, management competence, educational goals, individual approach, collaboration, independent development

KIRISH

Hozirgi kunda zamonaviy jamiyat ta'lim tizimi oldiga yuqori malakali, boshqaruvchi, intiluvchan, raqobatbardosh, tashabbuskor, ijodkor, ma'naviy va jismoniy soqlom shaxslarni tarbiyalab berish talabini qo'yimoqda. 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasida "yuksak bilimli va intellektual rivojlangan avlodni tarbiyalash, oliy ta'lim muassasalarida kompetentli ilmiy pedagogik kadrlar zaxirasini yaratish" vazifasi belgilandi.¹ "Kompetensiya" so'zi tarjimada "layoqatli", "munosib bo'lmoq" kabi ma'nolarni anglatuvchi lotincha "competere" so'zi asosida hosil bo'lgan.²

"Kompetensiya" deyilganda, shaxsning biror-bir sohadan xabardorlik, shu sohani bilish darajasi tushuniladi. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida boshqaruv kompetentligini shakllantirish jarayoni qanday kechadi kabi savollar tug'iladi. Shu nuqtai nazardan boshqaruv kompetentligini tushunchalar mazmun mohiyatini aniqlashimiz muhimdir. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisi boshqaruvchanlik kompetentligi nimani anglatishini va uni amalda qo'llash usullarini bilavermaydi. Boshqaruv kompetentlik tushunchasi pedagogning bilimi, ma'lumoti, ko'nikmasi, qobiliyati va tajribasini o'z ichiga oladi. Boshqacha aytganda, uning barcha ish turini bajarish qobiliyati hisoblanadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Boshqaruv kompetensiyalar ta'rifiga bir qancha yondashuvlar mavjud:

¹ "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar Strategiyasi to'g'risida" 2017 yil 7 fevrvldagi PF-4947-sonli farmoni.

² Pedagogik kompetentlik (uslubiy qo'llanma): – Pedagogika va psixologiya / -T.: Nizomiy nomidagi TDPU, 2018. - 80 bet.

Oʻrta Osiyoning buyuk donishmandlaridan yana biri boʻlmish Abu Rayhon Beruniy ham boshqaruv va boshqaruvchi shaxsi xususida oʻzining bir qator fikr-mulohazalarini bayon etgan. U har bir kishiga baho berish uchun, uning qilgan ishini kuzatish mumkinligini taʼkidlaydi: «Har bir odamning bahosi oʻz ishini ajoyib bajarishidadir».³

Davlat arbobi boʻlgan Alisher Navoiyning «Saddi Iskandariy» dostonida jamiyatni adolat bilan boshqarish uchun shaxsda mavjud boʻlishi lozim boʻlgan sifatlar majmui Iskandar obrazi orqali bayon etilgan: «Dili, niyati pok, xayr va sahovatli, kamtarin va muloyim shaxs, dono podsho va dunyo sirlarini bilishga qiziquvchi aql-zakovat egasi rahbar boʻlishi kerak. Podsho boʻlishda manman, oʻzini boshqalardan us-tun qoʻyish, oʻzgalarni pisand qilmaslik, avom xalq bilan birga boʻlolmaslik xislatlari nuqsondir».⁴

Boshqarishning asosiy tamoyillari XIII—XIV asrlarga kelib Oʻrta Osiyoda Amir Temur hukmronligi davrida toʻla shakllangan yedi. Bu davrda yuqori intizom ijtimoiy himoya va oliy darajadagi boshqarish tizimiga yega boʻlgan kuchli davlatning bunyodga kelishi oʻrta asr davrdagi boshqarish uslublari oʻzida yengilgʻor gʻoyalarni mujassamlashtirganligidan darak беради.⁵

Vazirlar Maqkamasining 2017-yil 6-apreldagi 187-son qarori bilan tasdiqlangan Umumiy oʻrta taʼlimning Davlat Taʼlim Standartida kompetensiya tushunchasiga mavjud bilim, koʻnikma va malakalarni kundalik faoliyatda qoʻllay olish qobiliyati sifatida taʼriflangan.⁶

Noaniq vaziyatlarda faoliyat koʻrsata olish qobiliyati bu kompetentlikdir, deydi O.Ye.Lebedev.⁷

Kompetentlik insonning intellektual shaxsiy, ijtimoiy kasbiy hayotiy faoliyatiga asoslanadi, deb yozadi I.A.Zimnyaya.⁸

³ Беруний Абу Райхан. Индия. Соч., т.2. – Т.: «Фан», 1963. – С. 8

⁴ Nayitov O.E., Djalilova S.M. Boshqaruv psixologiyasi: Oʻquv qoʻllanma. ТДИУ, 2008. – 184 b. 9-bet

⁵ Amir Temur oʻgʻitlari: Toʻplam. Tuzuvchilar : B.Axmedov, A.Aminov. – Т.: Navroʻz 1992. – В. 75.

⁶ Vazirlar Maqkamasining 2017-yil 6-apreldagi 187-son qarori bilan tasdiqlangan Umumiy oʻrta taʼlimning Davlat Taʼlim Standarti

⁷ Лебедев О.Е. Компетентный подход в образовании. www.nekrasovepb.ru

⁸ Зимняя И.А., И.А. Ключевых. Компетенции – новая парадигма результата образования. quality.petsu.ru

AQShda kompetensiyaviy yondoshuvning mohiyatini, ta'lim standartlari, sifati, ta'limning sifati nazorat qilish, oliy pedagogik maktablarning faoliyatini aks ettirgan mualliflar M.Apple, D.Armstrong, D.L.Ball, D.Barnes, F.Baumgartner, M.Cochran-Smith, D.K.Cochan, L.Darling-Hammond, S.Feiman-Nemser, A.D.Glenn va boshqalar

MUHOKAMA

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisining boshqaruvchilik kompetentligining samaradorligini oshirish uchun quyidagi usullar asosida tashkil qilish maqsadlidir.

1.Ta'limning maqsadlari va talablari bilan tanishish: bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisi o'quv jarayonini samarali boshqarish uchun ta'limning maqsadlarini va talablarni tushunishlari zarur. Bu, ta'limning maqsadlari va talablari haqida ma'lumot olish, tashkilotning ta'lim strategiyasiga muvofiq ishlash, o'quvchilarning o'zlashtirish va rivojlanishini oshirishga qaratilgan maqsadlarga erishish uchun asosiy yo'l belgilashga yordam beradi.

2.Individual o'quvchilar bilan muloqot va doimiy baholash: Boshqaruvchilik kompetentligiga ega bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisi, o'quvchilar bilan muloqot qilish va ularning o'zlashtirish holatlarini tahlil qilishga intiladilar. O'qituvchilar o'quvchilar bilan doimiy muloqotda bo'lishish, ularning o'quv jarayonida o'zgarishlarni sezish va ularga mos ta'lim usullarini taqdim etish imkonini beradi. O'quvchilarning rivojlanishini kuzatish va yuqori darajada samarali bo'lishini ta'minlash uchun o'qituvchilar, o'quvchilar bilan individual baholash va maslahatlashishni o'zlashtirishadi.

3.Ta'lim dasturlarini rejalashtirish va yangilash: Boshqaruvchilik kompetensiyasiga ega bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilar, ta'lim dasturlarini tuzish va ulardagi o'quv usullarini yangilashni o'zlashtirishadi. Ular, rivojlangan ta'lim dasturlarini tahlil qilish, yangi malakalar va ko'maklashishlar qo'shish, o'quvchilarning talablariga mos ta'lim resurslarini ishlatish va ta'limning samaradorligini oshirishga qaratilgan maqsadlarga yetishish uchun dasturlarni yangilashga intiladilar.

4. Hamkorlikda ishlash: Boshqaruvchilik kompetensiyasiga ega boshlang'ich sinf o'qituvchisi hamkorlikda ishlashni o'zlashtirishadi. Ular, boshqa o'qituvchilar, tashkilotlar, o'quvchilar va ota-onalar bilan hamkorlik qilish, ta'limning samaradorligini oshirish uchun ko'p tomonlama qo'llanmalardan foydalanish, tajribalar va ma'lumotlarni almashish, ta'lim innovatsiyalaridan foydalanish va ta'lim sohasidagi yangiliklarga ochiq bo'lish bilan shug'ullanishadi. Shu orqali unda boshqaruv kompetentligi shakllanadi.

5. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchining mustaqil rivojlanishi: Boshqaruvchilik kompetensiyasiga ega o'qituvchilar, o'zlarini ham mustaqil ravishda rivojlantirishga intiladilar. Bu, ta'lim sohasidagi yangiliklarni kuzatish, ta'lim konferensiyalarida va seminarlarda ishtirok etish, ta'limni o'rganishga va yangi usullarni o'rganishga intilish, o'zlarini ta'lim sohasidagi yangiliklar bilan yangilashga intilish va o'qituvchilikning eng yaxshi amaliyotlarini o'rganish bilan bog'liqdir. O'qituvchilar, o'zlarini rivojlantirish va o'qitish jarayonlarini samarali bo'lish uchun mustaqil o'zlashtirish va o'rganishning eng muhim aspektlariga e'tibor berishadi.

6. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchining faol qatnashishini oshirish: Boshqaruvchilik kompetensiyasiga ega o'qituvchilar, o'quvchilarning ta'lim jarayonida faol qatnashishini oshirishga intiladilar. Ular, qatnashishni oshirish uchun ilg'or usullar, qiziqarli darsliklar, interaktiv o'quv vositalari, o'quvchilarning o'z fikrlarini ifoda qilish va jamoatda ishlagan loyihalarga qo'shilishni o'zlashtirishadi. O'quvchilarning qatnashishi samarali o'rganish va o'zlashtirishning muhim qismidir.

7. Ta'lim sifatini baholash va tahlil: Boshqaruvchilik kompetensiyasiga ega o'qituvchilar, o'quv natijalarini to'plab, o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini, yetarli tushunarliq darajasini va ma'lumotlarni qo'llash darajasini baholashda qo'llanadigan usullarni o'zlashtirishadi. Bunday monitoring va baholash, ta'limning samaradorligini oshirish uchun qanday qo'llanmalarni va o'zgarishlarni talab etishni bilishga yordam beradi. Bu usullar o'qituvchining boshqaruvchilik kompetensiyasining samaradorligini oshirishga yordam berishi mumkin. Ular o'qituvchilarning o'quvchilar bilan muloqotda bo'lishini, ta'lim dasturlarini yangilashni, hamkorlik va jamiyat bilan ishlashni, o'zlarini mustaqil rivojlantirishni,

o'quvchilarning qatnashishini oshirishni, ta'limning monitorini qilishni va baholashni o'z ichiga oladi.

Pedagoglarning boshqaruv kompetentligi sifatida jamoaviy ish, rahbarlik, hamkorlik, murabbiylik, rasmiy vakolatlardan foydalanish kabi mezonlar ko'rsatadi.

Taklifimiz, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini boshqaruv kompetentlik talablariga javob berishlari uchun davra suhbatlari, binar ma'ruzalar, loyihalar, treninglar o'tkazish maqsadga muvofiqdir, ya'ni bo'lajak pedagoglarni rivojlantirish muhim vazifa hisoblanadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, oliy ta'lim o'qituvchisining boshqaruv kompetensiyasi takomillashuvida nazariy tayyorgarliklar bilan birga amaliy tayyorgarliklar uzviyligi ko'zga tashlanadi. Boshqaruv kompetentlikni shakllantirish bosqichma-bosqich va uzluksiz jarayondir. U oliy ta'lim muassasasida boshlanadi va ish joyida tajribali ustozlar nazorati ostida davom etadi. Shuni unutmaslik kerakki, yuqori kasbiy pedagogik kompetentlik nafaqat bilim darajasi, balki xodimning amaliy ko'nikmalari, tajribasi va shaxsiy fazilatlarini hamdir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar Strategiyasi to'g'risida" 2017 yil 7 fevrvldagi PF-4947-sonli farmoni.
2. Pedagogik kompetentlik (uslubiy qo'llanma): – Pedagogika va psixologiya / -T.: Nizomiy nomidagi TDPU, 2018. - 80 bet.
3. Беруний Абу Райхан. Индия. Соч., т.2. – Т.: «Фан», 1963. – С. 8
4. Hayitov O.E., Djalilova S.M. Boshqaruv psixologiyasi: O'quv qo'llanma. TDIU, 2008. – 184 b. 9-bet
5. Amir Temur o'g'itlari: To'plam. Tuzuvchilar : B.Axmedov, A.Aminov. – T.: Navro'z 1992. – B. 75.
6. Vazirlar Maqkamasining 2017-yil 6-apreldagi 187-son qarori bilan tasdiqlangan Umumiy o'rta ta'limning Davlat Ta'lim Standarti
7. Лебедев О.Е. Компетентный подход в образовании. www.nekrasovepb.ru

8.Зимняя И.А., И.А. Ключевных. Компетенции – новая парадигма результата образования. quality.petrso.ru

9.ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES VOLUME 1 |
ISSUE 3 | 2020 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2020:
4.804 Academic Research, Uzbekistan 209 www.ares.uz Gulmira Rifovna
Tojiboeva PEDAGOGIK KOMPETENTLIK: NAZARIYA VA AMALIYOT
maqola.

ЎЗБЕК БОЛАЛАР АДАБИЁТИ ТАДРИЖИДА ҚИССА ЖАНРИНИНГ ЎРНИ

(С.БАРНОЕВ АСАРЛАРИ МИСОЛИДА)

Нусратова Ҳамида Чўлибоевна,

Тошкент Кимё халқаро университети

доценти, ф.ф.б. PhD

Аннотация

Мақолада қиссалар таҳлили мисолида ўзбек болалар қиссачилигининг ривожланиши, уни юксалтиришда, турли мавзулар билан бойитишда истеъдодли адиб Сафар Барноевнинг ўрни, ёзувчи яратган қаҳрамонлар образи, қиссалар орқали китобхонда урушга қарши нафрат туйғусини уйғотиши, уларни курашчанлик ва Ватанни севиш руҳида тарбиялаши ҳақида таҳлиллар берилган.

Таянч сўзлар: қиссачилик, ўзбек болалар адабиёти, уруш ва болалик мавзуси, характер, бола қалби, ҳаётини воқелик, саргузашт-фантастик, уруш даври болалари, туркум ҳикоялар, қисса жанри, бош қаҳрамон.

Аннотация

В статье рассматривается развитие узбекского детского повествования на примере анализа рассказов талантливого писателя С.Барноева. Роль талантливого писателя Сафара Барноева в развитии узбекского детского повествования, обогащение различными темами, созданный писателем образ героев, рассказы, вызывающие у читателя ненависть к войне, воспитывающие в духе борьбы и патриотизма.

Ключевые слова: рассказы, повесть, узбекская детская литература, война и детство, персонаж, детское сердце, реальная жизнь, приключенческая фантастика, дети военного времени, цикл рассказов, жанр рассказа, главный герой.

Annotations

The article examines the development of the Uzbek children's story on the example of the analysis of the stories of the talented writer S. Barnoev. The role of the talented writer Safar Barnoev in the development of Uzbek children's storytelling, enrichment with various themes, the image of heroes created by the writer, stories that arouse the reader's hatred of war, educate in the spirit of struggle and patriotism.

Key words: stories, novella, Uzbek children's literature, war and childhood, character, children's heart, real life, adventure fiction, wartime children, cycle of stories, genre of story, protagonist.

КИРИШ

Болаларнинг ўзига хос мураккаб дунёси унинг бетакрор ва турли-туман ажойиботларга бой саргузаштлари болалар ижодкорлари эътиборидан четда қолмайди. Ўзбек болалар қиссачилиги ўз ривожидан давомида болаларнинг илмий-маърифий онгини ўстириш, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш, табиат ва ундаги жониворларга меҳр ҳиссиётларини тарбиялаш ҳамда дўстлик, тинчлик, биродарлик каби ғояларни илгари суришга ҳаракат қилди. Болалар

қиссачилигидаги мавзулар, образ ва характерлар, зиддиятлар ва уларнинг бола ахлоқи, одоби, маънавий дунёси нозикликларини гўзал бадий либосларга буркаб ифода этишларига замин яратди.

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ

70-80-йиллар ўзбек болалар насрида бошқа жанрлар қатори қиссачилик ҳам ривожланди. Уларда ўсмирлар ҳаёти хилма-хил жиҳатлардан бадий тадқиқ этила бошланди. Қиссаларда ўсмирлар маънавий-ахлоқий фазилатларини шакллантиришга эътибор кучайди, уларнинг мактаб билан боғлиқ ҳаётини тасвирлаш кўлами кенгайди. Ҳаким Назир, Х.Тўхтабоев, Э.Раимов, Ҳ.Пўлатов, А.Пардаев каби қиссанависларнинг мазкур мавзуга бағишланган асарлари сирасида С.Барноев қиссалари ҳам айрича ўрин тутади. П.Шермухаммедов “Кичкинтойлар нигоҳи” мақоласида адибнинг “Нур ёғилган кун” ва “Туташ йўллар” қиссаларининг ютуқ ва камчиликларига тўхталса[4,105], М.Хусаинов 70-80-йиллар болалар адабиёти таҳлилига бағишланган обзор мақоласида адибнинг “Эгизаклар” қиссасини тилга олиб ўтиш билан чекланган[5, 123].

Адиб уруш ва болалик мавзусини янада кенгроқ талқин этиш ниятида бу жанрга мурожаат қилган бўлсада, аслида қиссалари мавзу кўлами кенг, уларда бола характерининг турли қирралари бадий тадқиқ қилинган. Бинобарин, қиссаларни мавзу йўналишига кўра қуйидагича тасниф қилиш мумкин:

1. Ҳаётий воқеликнинг реалистик тасвирига оид қиссалар. Булар ҳам, ўз навбатида, мавзу- мазмунига кўра:

- а) уруш мавзусидаги қиссалар: “Нур ёғилган кун”, “Янги кунлар”.
- б) мактаб ҳаётига оид қиссалар: “Эгизаклар”, “Оқ лайлаклар”.
- в) бола ва ижтимоий воқелик муносабатлари талқинига бағишланган қиссалар: “Туташ йўллар”, “Биринчи табассум”.

2. Саргузашт- фантастик қиссалар: “Кичкина Хўжа Насриддин”.

Бу асарларда болалик оламининг беғубор онлари, болалик хаёллари ифодаланади, ҳаётдаги барча воқеа-ҳодисаларга бола нигоҳи билан қараб баҳо

бериш устуворлик қилади. С.Барноев ижодини бошқа ёзувчилар ижодидан ажратиб турадиган муҳим хусусият – хоҳ шеърятда бўлсин, хоҳ насрида бўлсин, хоҳ публицистикасида бўлсин, қарийб барча асарларида уруш асоратлари, уруш одамлари, уруш даври болалари ҳаёти, орзу-ўйлари, ота соғинчи, кураш ва ташвишларига мурожаат этилганлигидир. Сирасини айтганда, бу мавзуда ўзбек болалар насрида “Рустамжоннинг саргузаштлари” қиссаси (Ғайратий), “Лочин қанотлари”(Ҳаким Назир), “Беш болали йигитча”(Х.Тўхтабоев) романлари яратилган бўлиб, уларда ўсмирларнинг уруш давридаги ҳаёти қаламга олинган.

ТАҲЛИЛ ВА НАТИЖАЛАР

Сафар Барноевнинг қиссаларида ҳам айнан уруш даври одамлари, болалари ва уларнинг ҳаётга, катталарга муносабатини тасвирлаш етакчилик қилади. Буни адибнинг илк қиссалар тўплами “Биринчи табассум”га киритилган асарлар мисолида яққолроқ кўриш мумкин.

Тўпламга учта қисса киритилган. Уларни бир-бирига боғлаб турувчи ҳалқа – мавзунинг умумийлиги: мактаб ўқувчилари ва ўсмирлар ҳаётини тасвирлаш. “Биринчи табассум”да болаларнинг мактабдаги ҳаёти, бир-бирига, ўқитувчисига муносабати тасвирланса, “Нур ёғилган кун” қиссасида болаларнинг уруш давридаги ҳаёти - уларнинг ота-оналарига берган улкан ёрдами қаламга олинади.

“Биринчи табассум”да барча воқеалар Алиқул образи атрофида, унинг характерини очиш асносида тасвирланади. Қиссадаги нуқсонлар ҳақида гапирар экан, П.Шермухаммедов “Муаллиф қаҳрамонларининг ҳаётига доир барча икир-чикирларни эринмасдан бирма-бир баён қилади. Шу сабабли Алиқул ҳам турли хил тафсилотлар ичига кўмилиб қолган” [4,107], - деб ёзади. Бу фикрда жон бор. Аммо танқидчининг асар бош қаҳрамонига нисбатан “қайси фазилатлари билан ўқувчиларга намуна бўла олиши, уларни ўз орқасидан эргаштира олиши” каби саволларга жавоб топиб бўлмайди деган фикрига қўшилиб бўлмайди. Чунки қиссада дўстлик, биродарлик ғояларини талқин этиш асосий ўринда туради. Қисса қаҳрамони Алиқул – раҳмдил, кўнгилчан бола. Мактабда аъло баҳоларда ўқийди. Ғоят меҳнатсевар: мактаб

боғига ҳаммадан кўп кўчатни Алиқул ўтказган. Унинг ақлли эканлиги гап-сўзларидан ҳам кўриниб туради. Ундан нега ўнта кўчат ўтказдинг деб сўрашганида: “- Бу мендан мактабимга хотира. Ўнтаси ўсиб улғайса, қандай соз бўларди. Мен шу мактабда ўн йил ўқидим, деган нишона бу”,-деб тушунтиради. Мактаб ўқувчилари Газлига саёҳат қилишганида уларнинг синфидан битта Алиқулнинг ўзи танлаб олинади. У уйда ҳам доимо отасининг гапларига кулоқ солади, айтганларини бажаришга ҳаракат қилади. Дўсти Омон бировларнинг гапига кириб, уни урганида ҳам сабр билан кутиб, охири калаванинг учи ечилганида дўстини босиқлик билан кечиради. Шу томонларни ҳисобга оладиган бўлсак, танқидчининг фикрларида асос йўқлиги ўз-ўзидан равшанлашади. Қиссани ўқиган ўқувчилар бош қаҳрамон характеридаги яхши фазилатлардан ўрнак ола биладилар. Аммо қаҳрамонлар орасидаги зиддиятларнинг осон ҳал этилиши асардаги драматизмни бироз сусайтирган.

“Нур ёғилган кун”да адибнинг ижодидан бош чизик бўлиб ўтадиган уруш қолдирган асоратлар, урушни қоралаш мотиви яна етакчилик қилади. Аслида бу қисса адибнинг “1947 йил ҳикоялари” туркумининг узвий давоми ҳисобланади. Бу туркумни бирлаштирувчи муштарак жиҳатлар уруш даври болалари, улар қалбининг турфа жилоларини кўрсатиш ва урушга қарши курашишдан иборат. Ана шу мотив “Нур ёғилган кун”да ҳам давом эттирилади. Кейинчалик бу қисса “Каримжон Карлсон” тўпламига “Янги ой” номи билан киритилган.

Қиссада урушни болалар нигоҳи орқали тасвирлаш ва қоралаш руҳи кучли. Қисса қаҳрамони - урушга кетган отасини интиқлик билан орзиқиб кутаётган бола. У уруш даҳшатини ўз кўзи билан кўрмаган, шу боис ўз хаёллари орқали бориб дадасига ёрдам ҳам бермоқчи бўлади: “Немис дегани қанақа одам экан? Отам роса адабини бераётгандир. Бунинг устига отам полвон.” Полвон дадаси билан фахрланиб юрган Каримжонни бобоси қишлоққа олиб кетади. Қиссадаги воқелар, асосан, қишлоқда рўй беради. Қишлоқ болалари билан тезда тил топишиб кетган қаҳрамон уларга қўшилиб, фақат яхшилик қилишга ҳаракат қилади: одамларнинг ўтларини ўриб бериб, томларини сувоқ қиладилар, ҳеч кими йўқ қариялардан бохабар бўладилар,

кексаларнинг дуоларини оладилар. Бу қахрамонларни урушнинг ўзи улғайтирган, ақлли бўлишга, болалик ўйинқароқликларини йиғиштириб, меҳнат қилишга, катталарга ёрдам беришга ундаган. Улар бундан оғринмайдилар, ўзларини катталар билан ёнма-ён қўйиб, ҳатто хаёлларида ҳам уларга эргашадилар. Китобхон эътиборини тортадиган ва миллийлик руҳи билан йўғрилган бир лавҳа жуда таъсирчан чиққан: болалар дастурхонга омин қилган пайтда, пичирлаб, дуо қиладилар. Уларнинг дуоларида ҳам урушга муносабат ёрқин акс этган:

-Карим, биз ичимизда дуо ўқидик, сен нима деб дуо ўқидинг?

- Олдин ўзинг айтгин!

- Мен Гитлер ўлсин, отам келсин дедим.[1, 51]

Қиссада ҳар бир воқеа –ҳодисага бола нигоҳи орқали баҳо бериш руҳи кучли. Халқ оғзаки ижодининг таъсири мақоллар, қарғишлар ва олқишлардан фойдаланишда яққол кўринади. Болалар ўзларини эртақлардаги уч оғайни ботирларга ўхшатадилар. Бувиси ҳам уларга шундай ном қўяди.

Адиб рамзийликдан маҳорат билан фойдаланади: бобоси шипга ин қўйган қалдирғочнинг болаларини егани учун келган илоннинг ярмини -белидан ўроқ билан қирқиб ташлайди. Болаларга душман ҳам илонга ўхшаган нарса, йигитларимиз ҳозир унинг ярмини чопдилар деб тушунтиради. Содда қахрамон Гитлернинг ярмини чопган отасининг келишига ишонади. Болаларнинг ўзларидай содда мулоҳазалари табиий ва самимий тасвирланган. Бу йўл билан адиб Гитлернинг кимлигини болалар тушунчасига мослаб, баён этишга эришади. Аммо ёзувчи баёнчиликка йўл қўйган ўринлар -да, учрайди.

Қиссани ёзишда А.Гайдарнинг “Тимур ва унинг командаси” асаридан илҳомланганини С.Барноев танқидчи С.Матжон билан қилган суҳбатида таъкидлаган экан[3,10]. Ҳақиқатан бу асар мамлакат бўйлаб машҳур тимурчилар ҳаракатини бошлаб берган эди. Гайдар ғояларидан илҳомланганини ёзувчи нафақат қиссалари, балки бошқа жанрдаги кўпчилик асарлари яққол намоён этади. Қисса қахрамонлари тимурчилар сингари

одамларга яхшилик қилишни истайдилар ва буни жон диллари билан амалга оширадилар.

Танқидчи С.Матжон “Тимур, Асет ва Соғиндиқлар асар воқеаларида актив иштирок қиладилар. Бугина эмас, улар асар воқеасининг асосчиси ва ташкил қилувчи кучи сифатида намоён бўладилар. “Янги ой” қиссаси қахрамонларининг бундай хусусиятлари алоҳида бўртиб турмайди”, - деб ёзади. Бу фикрга қўшилиш қийин. Чунки қисса қахрамонлари қишлоқдагиларнинг беминнат дастёрига айланишади. Асар қахрамони Карим қишлоққа келиб дўстлар орттиради, уларнинг ишларига ёрдамлашади. Давлат билан кечгача бувасига қарашади: пиёз ўтоқ қилиб, помидор, бодринг узадилар. Эчкига ўт ўриб, полизга қоровуллик қиладилар. Энг муҳими, уларнинг одамларга фойдаси тегиши: Эргашнинг буғдойини ўришга ёрдамлашадилар. Уч оғайни - ботирлар фақат одамларга яхшилик қилишга келишиб оладилар ва бунинг учун қасам ичадилар. “Бўлмаса, - дейди Давлат, - ҳаммага яхшилик қиламиз. Шундай иш қилайликки, ҳамма бизни яхши болалар десин. Қишлоқдаги қолган болалар ҳам бизга қўшилади. Ким ёлғон гапирса, алдаса, ёки ишдан бош тортса, яхшиси, бизга қўшилмасин”[1,237]. Тўғри, бу фикр қиссанинг бош қахрамони Каримдан эмас, унинг дўсти Давлатдан чиқади. Улар одамларнинг ўтларини ўриб берадилар, томларини сувоқ қиладилар, ҳеч кими йўқ қариялардан бохабар бўладилар. Шу тариқа кексаларнинг дуоларини оладилар. Ёш тимурчилар қишлоқда кичкина ўроқчилар деб ном оладилар. Уларнинг дўстона муносабатларига ҳамманинг ҳаваси келади Хуллас, болалар катталарнинг кичкина ёрдамчилари бўлиб, фақат олқиш оладилар. Буни асардан олинган қуйидаги мисол ҳам тасдиқлайди: “Бугун ҳам биз ўзимиз билан овора бўлдик, хотин-қизлар далада ўтоқ қилаётгани учун катта боғдаги ўриқларни териш асосан бизга қолди. Ҳатто кичкина болалар ҳам ёрдамга келишди”[1,240]. Асардан олинган бу мисоллар танқидчининг юқоридаги мулоҳазалари асоссиз эканлигини кўрсатади. Аммо қиссанинг конфликти бўш. Шу боис, бизнингча, Карим Темурдек қони қайноқ, қалби шижоат билан тегиб турадиган бола образи даражасига кўтарилмаган. Чунки тинчлик фақат истак ёки овоз бериш билан қўлга киритилмайди- да!

Адибнинг “Янги кунлар” қиссасидаги Абдурахмон ҳаёт воқеаларига фаол аралашishi билан Гайдарнинг тиниб тинчимас қаҳрамонларига ўхшаб кетади. Қисса бугунги болалар турмуши ҳақида бўлиб, унда яратилган образлар орқали замонамиз болаларининг урушга нафратини, дунё воқеаларига қизиқишини; нафақат ўз Ватани, балки она сайёрамиз тақдири ҳам уларнинг диққат марказида эканлигига амин бўламиз.

Кўринадики, С.Барноев ижодий маҳоратининг ўсишида рус болалар адабиётининг, айниқса, А.Гайдарнинг таъсири катта бўлган.

“Болалар китоби, – деб ёзган эди болалар адабиётининг тадқиқотчиси И.Мотяшов,- ўзига хос ойна бўлиб, ёш китобхон дунёни биринчи марта шу ойна орқали кузатади...Болалар ҳаётни қандай бўлса, шундай - гўзал ва хунук, қувончли ва қайғули, ёрқин ва қабиҳ томонларини кўра билсин”[2]. Бу мулоҳазага таянадиган бўлсак, С.Барноевнинг мазкур қиссасини ўқиган ёш китобхон уруш даврида авлодларимизнинг яшаш тарзини билибгина қолмай, балки болаларнинг меҳнатсеварлиги, ўзаро тотувлиги, ҳаммага яхшилик қилиш истаги билан яшашларини кўриб завқланади, уларга эргашади. Шу жиҳатдан қаралса, ёзувчи қиссада муҳим ғояларни кўтариб чиққанлиги яққол кўринади.

Қиссанинг таъсирчанлигини таъминлаган омиллардан бири унинг бўёқдор тилидир. Адиб асарнинг боши ва якунида боланинг ойга мурожаатини келтиради. Қаҳрамон асар бошида куёшдан, оймодан, юлдузлардан отасини сўрайди, улар кўрдик деб жавоб беришади. Асар якунида эса отасидан қора хат келган бола янги ойдан сўрайди: “Янги ой! Сен айтгин, отам келадиларми? Негадир янги ой жимиб турибди. Қотиб қолгандек. Илож бўлса, ўзини булутлар орасига олмоқчи...”. Адиб унинг холати тасвирини боланинг руҳий кечинмаларига мослаштиради. Чунки боланинг отаси қайтмайди. Шунинг учун “юлдузлар ҳам жавоб бериш ўрнига лип лип учаётгандек, осмон қаърига кириб кетаяпти” [1,205]. Бола қалбида ҳали умид бор, шунинг учун эртага куёшдан сўраайди. Аммо онаси ва холасининг аҳволини кўргач, ҳамма нарсага тушунади. Шу кун “ куёш ҳам унинг кўзига нурсиздай кўринади”.

Асарнинг қизиқарли чиқишини таъминлаган омиллардан яна бири унга турли маталлар, ривоятларнинг маҳорат билан сингдириб юборилишидир. Олтин хумча топиб олган уч оғайни ҳақидаги афсона (бобоси уни “ушук” деб атайти) болаларни бирликка, дўстлика чорлаши билан аҳамиятлидир.

Адиб қиссадан қиссага ўтган сари қаламининг чархланиб бораётганлиги “Туташ йўллар” асарида яққол сезилади. Асар олдинги қиссаларга нисбатан анча муваффақиятли чиққанлигини таъкидлаб ўтиш лозим. Қисса композицияси ҳам ўзига хос қурилган. ”Нур ёғилган кун”да барча воқеалар қахрамон “мен”и тилидан ҳикоя қилинса, бу қиссада эса “мен” иккита: яъни асарнинг ўзи худди мумтоз адабиётдаги каби қолипловчи ҳикоя ва уни тўлдирувчи ҳикоячалар асосида тартиб берилган. Аниқроғи, воқелар биринчи -“мен” – ўқитувчи ва унга мактуб ёзган собиқ ўқувчи –“иккинчи -“мен” тилидан ҳикоя қилинади. Шу боисдан қиссанинг бош қахрамони образини қолипловчи ҳикоядаги образ тўлдиришга хизмат қилади.

Асар қахрамони Тўлқинжоннинг ҳаётга болаларча боқиши, онасидан ажралган пайтдаги рухий олами ёрқин чизиб берилган. Танқидчи П.Шермухаммедов қиссага муносабат билдира туриб, “Унинг қахрамони ҳам Алиқул сингари кундалик дафтар тутайди”, - деб ёзади [4,160]. Аслида у кундалик тутмайди. Ўзининг бошидан кечирган воқеалар ҳақида ўқитувчисига хат ёзади. Ўқитувчи ўзига келган хатни унинг синфдошлари ҳам ўқисин деб ошкор қилаётганини айтади. Аслида бу С.Барноевнинг қисса композицион қурилишида қўллаган янгича бир усули бўлиб, асарнинг ўқимишли ва табиий чиқишини таъминлаб берган.

Асарда Тўлқинжоннинг кўча болаларига қўшилиб кетишига йўл қўймаган, уни тушунишга ҳаракат қилган Собир ака меҳрибон, ғамхўр, барча мактабларда учрайдиган бағрикенг ўқитувчиларнинг типик образи сифатида гавдалантирилган. Бола ҳаётининг яхши ёки ёмон томонга бурилиб кетишида атрофдагиларнинг таъсири катта. Тўлқинжоннинг ҳаётида қиссадаги Жорж – Жамил образи ана шундай роль ўйнайди. Сал бўлмаса, унинг таъсири остида Тўлқинжоннинг ёмон йўлга кириб кетиши образнинг ҳаққонийлигини таъминлаган ва ўқувчини ишонтириш кучига эга. Жиноят йўлига кирган одамларнинг баъзилари хатоларини тушунишса-да, яна қайта-қайта жиноят

қилишаверади. Баъзилари эса хатоларини камдан-кам ҳолларда тушуниб, кўпинча бошқа одамлар кўмагида бу йўлдан қайтадилар. Собир аканинг ёрдамида яхши йўлга тушиб қолган Жорж ана шундай одамларнинг тимсолидар. Ахир, ана шундай одамлар қанчадан-қанча болаларни йўлдан уриб, жиноят йўлига бошлаганлари кундай равшан-ку! Шу боис ёзувчи болаларнинг жиноят кўчасига киришлари, кўча болаларининг кўпайиши каби иллатларга қарши курашади. Унинг бугунги кунда ҳам ниҳоятда долзарб мавзуга қўл уриши қиссанинг ютуқларидан биридир.

“Туташ йўллар” қиссасидан қалби эзгуликка ташна одамларнинг йўллари ҳаминиша бир-бирига боғланган бўлади, бир-бирига туташиб кетади деган ғоя сизиб ўтади. Ва бу ўқувчини яхши инсон бўлишга, қалби очик одамлардан ўрнак олишга ундайди. Қиссадан чиқадиган ҳисса мана шу.

Адибнинг қиссалари мавзу жиҳатдан ҳикояларига ўхшаса-да, образлар хилма хиллиги, савияси ва воқеалар талқини жиҳатидан фарқ қилади. Инчунин, унинг “Янги ой” асарини олайлик. Қисса конфликтини уруш туфайли туғилган зиддиятлар ташкил этган бўлиб, булар Карим образида жамланади. Қиссада болаларнинг ғолиб оталарини интиқлик билан кутишлари қолипловчи ҳикоя вазифасини ўтайди ва асар сюжетини бирмунча тутиб туришга хизмат қилади. Барча ўртоқлари қатори, асарнинг бош қаҳрамони Каримнинг ҳам орзуси битта: тезроқ уруш тугасин, отаси келсин. “Эргашнинг отаси ҳам. Ҳамма, ҳамманинг отаси”. Каримнинг дил сўзлари бутун инсоният билан бир сафда туриб, тинчликка ўз ҳиссасини қўшаётган болаларнинг тилаклари бўлиб жаранглайди. Аммо қиссанинг конфликтини бўш. Гайдарнинг “Темур ва унинг командаси” асаридаги Темурдек қони қайноқ, қалби шижоат билан тепиб турадиган бола образи даражасига Карим кўтарилмаган. Чунки тинчлик фақат истак ёки овоз бериш билан қўлга киритилмайди- да!

Абдурахмон – динамик образ, у қисса давомида ўсиб боради. Ўлими бутун дунёни ларзага солган Саманта Смитнинг фалокатли вафот этганини эшитиб, у қаттиқ қайғуради ва буни бобосига сўзлаб беради. Бобоси Собир ота Абдурахмондаги ўзгаришларни кўриб қувонади ва хаёлан ўзининг болалиги билан солиштиради: “Қизиг-а. Ҳозирги болалар дунёдан бохабар. Америка қайда ю, Ромитон қаерда?... Ўзи ўсган даврни қаранг. Кўшни қишлоқда

нималар бўляпти, билмасди. Бу бўлса зиғирдек жони билан Американи ўйлайди, куюнади”.

Ёзувчининг катта ютуғи шундаки, у болалардаги янгича анъаналарни, янгича қарашларни, фаолликни сеза олган. Ўзининг бутун ҳайратини Собир отанинг сўзлари орқали акс эттирган. Адиб ўз қаҳрамонлари (Абдурахмон, Хосият, Нодир, Рашида) характерида пайдо бўлган байналминал дўстликнинг манбаларини тасвирлашга ва шу орқали халқнинг маънавий кудратини кўрсатишга алоҳида эътибор берган.

ХУЛОСА ВА ТАКЛИФЛАР

Хулоса қилиб айтганда, ўзбек болалар қиссачилигини ривожлантиришда, турли мавзулар билан бойитишда истеъдодли адиб Сафар Барноев ўрни муҳим эканлиги эътиборлидир. С.Барноев қаҳрамонлари – содда, ақли, баъзан жуда ўйинқароқ, аммо уларни ичдан нурлантириб турадиган инсоний туйғулар жуда табиий тасвирланганки, бу адибнинг барча жанрда яратилган образларига хос фазилатлардир. Шунинг учун бу ҳикояларда ёзувчи яратган бош қаҳрамонлар ёш китобхонлар қалбига яқин бўлиб қолган. Зеро, китобхонда урушга қарши нафрат туйғусини уйғотган, уларни курашчанлик ва Ватанни севиш руҳида тарбиялаш мавзусида ёзилган асарлар ҳеч қачон эскирмайди, замонавийлигини йўқотмайди. Ақидапарастлик, террорчилик, дин ниқоби остида миллат равнақиға таҳдид солиш авж олаётган тезкор давримизда С.Барноевнинг бу ҳикоялари ёш китобхон қалбида урушга, жаҳолатга қарши нафрат ўтини ёқа олади. Ёзувчи ижоди шу жиҳатлари билан ёш авлод учун ўқишли ва муҳим бўлиб қолади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

- [1] Барноев С. Каримжон Карлсон. Тошкент. “Ёш гвардия”. 1988. 337 - б.
[2] Мотяшов И. Крылатые книжки. “Учительская газета”, 19 июля, 1972 г.
[3] Сафо Матжон. Тириклик суви. Т.” Ёш гвардия”, 1986. – Б. 10 .

- [4] Шермухаммедов П. Ижод дарди. Тошкент. адабиёт ва санъат. 1973. 158 б.
- [5] Ўзбек болалар адабиёти ва адабий жараён. Тошкент. “Фан”, 1989. 223 б.
- [6] Турдиева К. Ҳозирги ўзбек болалар шеърлятида маънавийт масалалари. Фил.ф..номз....дисс. Т. 1994. – Б. 54.
- [7] Шарипова Л. XX асрнинг 70-80- йиллари ўзбек шеърлятида фольклоризмлар. НДА. Т. 2008. - Б.15.

ПРОБЛЕМА ВЫБОРА КАРЬЕРЫ СТУДЕНТАМИ СТАРШИХ КУРСОВ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

*Холйигитова Насиба Хабибуллаевна
Международный университет Киме в Ташкент, заведующий
кафедрой “Педагогика и психологии”,
доктор философии по психологии (PhD), доцент.*

Аннотация: В статье рассматривается роль социально-психологических факторов в выборе профессии молодыми людьми, которая является одной из актуальных проблем современности. В данной статье рассматриваются теоретические и методологические вопросы проблемы выбора профессии, а также опыт развитых стран. Кроме того, в этой связи обсуждались возможности использования инновационных технологий.

Ключевые слова:

профессия, выбор профессии, профессиональное направление, инновационные технологии, классификация профессий

Abstract: The article examines the role of socio-psychological factors in the choice of profession by young people, which is one of the pressing problems of our time. This article discusses theoretical and methodological issues of the problem of

choosing a profession, as well as the experience of developed countries. In addition, the possibilities of using innovative technologies were discussed in this regard.

Keywords: profession, choice of profession, professional direction, innovative technologies, classification of professions

ВВЕДЕНИЕ

Современный мир профессий динамичен. В нем постоянно рождаются новые профессии и умирают или видоизменяются старые. В среднем жизнь одной профессии длится от 5 до 15 лет. При этом профессия может измениться, так, что при прежнем названии сама суть профессии будет уже совсем иной, в результате людям придется доучиваться, либо переучиваться, осваивая новые компетенции. В Международной стандартной классификации профессий (ISCO-08), предложенной Международной Организацией Труда, перечислены 7000 профессий, объединённые в 436 групп. Там же даны определения понятиям «работа» и «профессия». Работа определяется в ISCO-08 как «набор задач и обязанностей, выполняемых или предназначенных для выполнения одним лицом для работодателя или в рамках самозанятости». Профессия означает вид работы, выполняемой на рабочем месте. Профессия определяется как «набор должностей, основные задачи и обязанности которых характеризуются высокой степенью сходства». Человек может быть связан с профессией через основную работу, занимаемую в настоящее время, вторую работу, будущую работу или работу, занимаемую ранее. (<https://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco08/index.htm>). Эти соображения приводят к тому, что фокус все больше смещается в сторону поиска карьерных путей.

С одной стороны, на рынке труда существует конкуренция, особенно острая там, где либо вакансий меньше, чем ищущих работу («рынок работодателя»), либо высокий спрос на одни вакансии при наличии большого предложения со стороны кандидатов с другими компетенциями (профессионально-квалификационное несоответствие спроса и предложения). С другой же стороны, поле для трудоустройства расширяется за счет того, что становятся все более доступными не только местный локальный рынок, но и национальный, международный и рынок, где можно найти удаленную работу.

Рынок труда становится «рынком работодателя», если предложение рабочей силы существенно превышает спрос на нее. С такой ситуацией сталкиваются сегодня рынки труда европейских стран, где трудоустройство предполагает не только поиск и нахождение нужной вакансии, но также и прохождение достаточно сурового многоступенчатого профессионального отбора, в ходе которого кандидат должен убедительно продемонстрировать свои конкурентные преимущества по сравнению с прочими кандидатами на ту же вакансию. Несмотря на отличия, связанные со спецификой рабочего места и организации-работодателя, от кандидата требуется подтверждение его соответствия требованиям работодателя.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В последние все чаще используют такие понятия, как турбулентная среда, непредвиденные риски, быстрые изменения, с одной стороны, и такие как экономика знаний, устаревание компетенций, экстрабилити, с другой. Многие прогнозы относительно изменений рынка труда рушатся вследствие непредсказуемости социальной и экономической динамики на фоне технологического роста и демографического спада. Карьерный рост больше не рассматривается как линейный процесс, интегрирующий закономерности профессионального развития и динамику рынка труда. Теперь больше внимания уделяется нелинейным, случайным и незапланированным влияниям[15]. На фоне этой мощной социально-экономической динамики можно выделить точки бифуркации в развитии карьеры - переломные моменты, когда профессионал оказывается на распутье и должен сделать новый выбор. От этого выбора зависит его дальнейшая карьера.

Сегодня существуют разные подходы к вопросам развития карьеры. Примером может служить документ, разработанный консорциумом из 45 европейских ВУЗов, согласовавших свои позиции в области профориентации: «Сетевое сообщество развития инноваций в сфере профориентации и консультирования в Европе» («Network for Innovation in Career Guidance and Counselling in Europe», сокращенно NICE) (<http://www.nice-network.eu/>).

Кардинально меняется и потребитель профориентационных услуг – это уже не только подросток, школьник, молодой человек, а любой человек, в том числе профессионально состоявшийся квалифицированный и, возможно, в

настоящее время вполне успешный работник. Актуализируется значение вторичной профориентации как для выпускников вузов, так и работников, желающих или вынужденных по каким-то причинам менять профессию. Вторичная профориентация, таким образом, становится элементом жизненной стратегии[2]. Важно учитывать и новое определение профессиональной ориентации, введенное и одобренное Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Экспертной группой еврокомиссии по непрерывной профориентации, Советом Европейского союза и Всемирным банком в 2004 г.: «Профессиональная ориентация направлена на оказание помощи людям любого возраста и в любой момент их жизни по вопросам выбора направления обучения, профессиональной подготовки и сферы профессиональной деятельности и управления собственной карьерой» [1].

Проблему выбора карьеры студентами исследовали такие российские психологи как Цариценцева, О. П.[4], Москаленко, О. В.[5], Костина, Е. Ю., & Орлова, Н. А.[6], Гузич, М. Э.[7], Жданова, С. Ю. [8], Кутняк, С. В.[9].

Современное высшее образование построено по предметному принципу и основано на образовательных стандартах. В то же время современные организации требуют от своих работников выполнения работы согласно профессиональным стандартам. Профессиональные стандарты задаются либо на международном уровне (стандарты Международной организации труда), либо на страновом уровне (Виды квалификационных работ, установленные для страны), либо самой организацией (корпоративные стандарты труда). Если образовательные стандарты учат студентов согласно научному принципу классификации знаний, то профессиональные стандарты основаны на компетенциях, знаниях и умениях, а также на определённых способностях и личностных качествах. Таким образом, наблюдается разрыв между квалификацией, которую получают студенты и требованиям того рабочего места, где им предстоит работать. В результате выпускникам ВУЗов предстоит задача освоить достаточно сложный переход от учебно-профессиональной деятельности к собственно профессиональной, что составляет суть вторичной профессионализации. Вторая задача, которая встает перед выпускниками ВУЗов – выбор и планирование карьеры. Также, как и выбор профессии в старших классах школы, здесь тоже много факторов, определяющих то, будет

ли выбор Концепция «образование и профессия одни и на всю жизнь» просуществовала до 80-х годов 20 века. В связи с технологическим развитием профессии стали терять свои границы и «размываться», что привело к несостоятельности концепции монопрофессионализма. Вместо выбора профессии и типа образования, необходимого для того, чтобы стать профессионалом в выбранном направлении, консультанты перешли к помощи в разработке индивидуальных траекторий профессионального развития и карьерного роста. Объектом профессиональной диагностики клиента становятся набор его компетенций и система ценностей, которые подвергаются ревизии каждый раз, когда человек выходит на новый уровень своего профессионального роста. Новая парадигма профориентации предполагает уход от однозначного понимания профессиональных интересов и склонностей к фокусу на ценности и компетенции субъекта как основу его конкурентоспособности на рынке труда. Сдвиг переходит от акцента на помощи в выборе карьеры к сопровождению процесса самоутверждения через множество возможностей и обучению процесса выбора и принятия решений.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Какие инструменты оценки используются в профессиональном консультировании? Эти инструменты обычно делятся на три категории: инвентаризация интересов, личностная оценка и тесты способностей

Групповой профконсультацией считается вид профориентационной помощи в ситуации взаимодействия профконсультанта не с одним клиентом, а с группой в 5-12 человек. Такие консультации традиционно используются в профориентации школьников, но также встречаются в деятельности служб занятости. Вследствие роста запросов на консультирование групповая консультация становится все более актуальным направлением работы. Групповая консультация имеет свои преимущества, позволяя экономить время консультанта в тех видах деятельности, которые не требуют обязательной индивидуальной работы (сбор отдельных данных о консультируемых, некоторые виды диагностики). Групповая форма консультации предъявляет определенные требования к профконсультанту: он должен иметь навыки с группой, ораторские способности, уметь донести информацию, чувствовать настроение аудитории, поддерживать интерес участников.

Для того, чтобы определить влияние социально-психологических факторов на выбор карьеры студентов старших курсов ВУЗов, необходимо ответить на следующие исследовательские вопросы:

1) Какие социально-психологические факторы выступают наиболее важными независимыми факторами, влияющими на выбор карьеры студентами старших курсов?

2) Какие приемы психологического сопровождения будут эффективными на этапе выбора карьеры у старшекурсников?

Социально-психологические факторы, которые оказывают влияние на выбор карьеры и вторичную профессионализацию (независимые переменные), а также методы их диагностики представлены в табл.1.

Таблица 1.

Независимые переменные в исследовании и методы их диагностики

№	Независимые переменные	Методы диагностики
1	Участие в профильных кружках	Глубинное интервью студента
2	Личностные качества: экстраверсия, открытость, доброжелательность, добросовестность, невротизм	Методика «Большая пятерка»
3	Преподаватели как ролевая модель	Глубинное интервью студента
4	Влияние массмедиа	Фокус-группы студентов
5	Профессиональный тип личности	Опросник Д.Холланда «Изучение мотиваций выбора профессии»; тест Л.А.Ясюковой «Изучение мотиваций выбора профессии»;
6	Самооценка	Методика самооценки Будасси

Показатели выбора карьеры (зависимые переменные), а также методы их диагностики представлены в табл.2.

Таблица 2.

Зависимые переменные в исследовании и методы их диагностики

№	Зависимые переменные	Методы диагностики
1	Карьерные ориентации	Методика Шейна «Якоря карьеры»
2	Наличие плана трудоустройства	Глубинное интервью студента
3	Наличие плана карьеры	Глубинное интервью студента
4	Мотивация к профессиональному развитию	Дубовицкая Т.Д. ДИАГНОСТИКА МОТИВАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5	Потребность в самодетерминации Потребность в компетентности Потребность в связях с другими	Диагностика интринсивной (внутренней) мотивации Дисси- Райана

ВЫВОДЫ

Выпускники вузов слабо представляют себе карьерные возможности на рынке труда и в организации. Их надо этому учить. Задача такого обучения: познакомить их с тем, какие есть сегодня виды карьеры. Методика группового консультирования позволит планировать и проводить занятия со студентами с ориентацией на рыночные отношения, разработать и провести апробацию Методики группового консультирования студентов-старшекурсников о видах карьер как играх по разным правилам.

Практическая ценность работы состоит в том, что будет разработана методика групповой консультации и научно-методические рекомендации сопровождения студентов на этапе выбора и планирования карьеры.

ЛИТЕРАТУРА

1. Brown D., Brooks L. (1991). Career counselling techniques. Boston: Allyn, Bacon.
2. Mcilveen, P.; Patton, W. (2007-09-01). "Narrative career counselling: Theory and exemplars of practice" (PDF). Australian Psychologist. 42 (3): 226–235. doi:10.1080/00050060701405592. ISSN 1742-9544.
3. An introduction to work and organizational psychology: a European perspective \ Edited by Nick Chmiel. 2008 by Blackwell Publishing Ltd. – 566 p.
4. Цариценцева, О. П. (2013). Социально-психологические детерминанты выбора карьеры современными студентами. Научно-методический электронный журнал Концепт, (Т3), 3281-3285. <https://e-koncept.ru/2013/53662.htm>
5. Москаленко, О. В. (2012). Проблема планирования карьеры студентов в предметном поле акмеологии. Акмеология, (4 (44)), 24-27. <https://cyberleninka.ru/article/n/problema-planirovaniya-kariery-studentov-v-predmetnom-pole-akmeologii>
6. Костина, Е. Ю., & Орлова, Н. А. (2015). Рынок труда и построение профессиональной карьеры студентами. Высшее образование в России, (11), 28-35. <https://cyberleninka.ru/article/n/rynok-truda-i-postroenie-professionalnoy-kariery-studentami>
7. Гузич, М. Э. (2016). Психологический аспект планирования и управления индивидуальной карьерой студентами и выпускниками вуза. Педагогическое образование в России, (6), 178-183. <https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskij-aspekt-planirovaniya-i-upravleniya-individualnoy-karieroy-studentami-i-vypusknikami-vuza>
8. Жданова, С. Ю. (2011). Особенности представлений студентов о карьере. Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика, психология, (4), 102-105. https://www.elibrary.ru/download/elibrary_17086258_23052804.pdf
9. Кутняк, С. В. (2010). Становление карьеры будущего учителя в процессе профессиональной подготовки. Известия Российского государственного педагогического университета им. АИ Герцена, (125).

<https://cyberleninka.ru/article/n/stanovlenie-kariery-buduschego-uchitelya-v-protssesse-professionalnoy-podgotovki>

10. Cohen-Scali V., Rossier J., Nota L. (Eds.). (2018). *New perspectives on Career Counselling and Guidance in Europe: Building careers in changing and diverse societies*. Cham, Switzerland: Springer International Publishing AG

11 Jigau M. (Ed.). (2007). *Career Counselling - Compendium of Methods and Techniques*. Bucharest: AFIR. Retrieved from http://www.rajaleidja.ee/public/Suunajauus/Career_Counselling._Compendium_of_Methods_and_Techniques.pdf

12. Savickas M.L. (2015). Career counseling paradigms: Guiding, developing, and designing. In P.J. Hartung, M.L. Savickas, W.B. Walsh (Eds.), *APA handbook of career intervention: Volume 1: Foundations*, Washington, DC: American Psychological Association, 129–143.

13. Super D.E. (1980). A life-span, life-space approach to career development. *Journal of Vocational Behavior*, 16(3), 282 – 298.

14. Super D.E. (1990). A life-span, life-space approach to career development. In D. Brown, L. Brooks (Eds.), *Career choice and development: Applying contemporary theories to practice*. San Francisco, CA: Jossey – Bass, 197 – 261.

15. Pryor, R. G. L., & Bright, J. E. (2011). *The chaos theory of careers: A new perspective on working in the twenty-first century*. New York, NY: Routledge.

16. Athanasou, J. & R. Van Esbroeck (ed.). *International Handbook of Career Guidance*. Springer. ISBN 978-1-4020-6229

17. Abingdon, UK: Routledge. McIlveen, P., & Schultheiss, D. E. (Eds.). (2012). *Social constructionism in vocational psychology and career development*. Rotterdam, The Netherlands: Sense.

BOLALAR LEKSIKONINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Shamsiyev O'ktam Baxriddinovich
Alfraganus university professori, psixologiya fanlari doktori (DSc)

M. Shamsiyeva
ToshDO'TAU O'zbek tilshunosligi kafedrasida, filologiya fanlari bo'yicha
falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya: Olti-yetti yoshli bolaning lug'at periferiyasida oldingi yoshlardagi butun lug'atiga xos bo'lgan so'zni ajratish va tushunish qonuniyatlari namoyon bo'ladi. Talaffuzi o'xshash bo'lgan so'zlar o'rtasidagi ham paradigmatik, ham mavzu-mazmun munosabatlari ham bola leksikoni uchun muhimdir. Maqolada ushbu masalalar yoritiladi.

Kalit so'zlar: olti-yetti yosh, semantika, paradigmatik aloqa, konsept, metafora, frazeologizm.

Аннотация: На периферии словарного запаса ребенка шести-семи лет проявляются законы разделения и понимания слов, характерные для всего словарного запаса ранней молодости. Для словарного запаса ребенка важны как парадигматические, так и предметно-содержательные отношения между словами, близкими по произношению. В статье рассматриваются эти вопросы.

Ключевые слова: шесть-семь лет, семантика, парадигматическое общение, концепт, метафора, фразеологизм.

Abstract: In the periphery of the vocabulary of a six-seven-year-old child, the laws of word separation and understanding, which are characteristic of the entire vocabulary of earlier youth, are manifested. Both paradigmatic and subject-content relationships between words with similar pronunciation are important for the child's lexicon. The article covers these issues.

Key words: six-seven years old, semantics, paradigmatic communication, concept, metaphor, phraseologism.

KIRISH

Bolaning individual so'z boyligi uning umumiy rivojlanish darajasi bilan belgilanadi. Bu shakllangan tushuncha, paradigmatik bog'lanishlarning barqarorligi, so'zning bo'linishi to'g'risidagi tasavvur, so'z va denotat munosabatida o'z aksini topadi. Olti-etti yoshlilarning leksikoni o'ziga xos xususiyatga ega. Ushbu yoshdagi individda bo'linmagan (odatda, bir so'zli) nomlar

asosiy soʻz zaxirasini tashkil etadi. Olti-etti yoshli bolaning lugʻati kattalarnikidan sezilarli darajada farqlanadi. Tafovutlar leksikon birliklari miqdori, ular oʻrtasida oʻzaro aloqani oʻrnatish usuli, har bir birlik bilan assosiasiyalangan tasavvurlar va shaxsiy mazmunga bogʻliq. Hatto bir xil yoshdagi bolalarda ham soʻzlar zaxirasi jinsi va umumiy rivojlanish darajasiga qarab katta farq qiladi. Ichki nutqdagi farqlar yana ham muhim. Konseptning olti-etti, qisman oʻn-oʻn bir yoshgacha ham shakllanmasligi bolalarning soʻz maʼnosi haqidagi tasavvurining asosiy xususiyatlaridan biridir. Bu bolaning tafakkur xususiyatlari bilan bogʻliq boʻlib, izoh talab qilmaydi. Taʼkidlash joizki, bola “kundalik tushunchalar” va “yaqin” soʻz maʼnosiga ega. Bu fenomenlar konsept bilan emas, tasavvur bilan bogʻliq, yaʼni soʻzning signifikativ semantik jihatiga (fikrni ifodalash shakli) emas, balki denotativ (nomlanish)ga yoʻnalgan. Konsept shakllanmaganligi bola assosiasiyalarida ham kuzatiladi. Ichki leksikonda mantiqiy aloqalar va munosabatlarning zaiflashganligi paradigmatic aloqalarning barqaror emasligi bilan bogʻliq. Barqaror paradigmatic aloqalar signifikat asosida shakllanadi va kategorial semantikaga doir boʻladi (shaxs, jonli/jonsizlik, aniqlik, jamlovchi). Ushbu xususiyatning namoyon boʻlishiga bir misol, bu – otlarni jonlantirishdir. Paradigmatic aloqalarning beqarorligi grammatik kategoriyalarni bosqichma-bosqich oʻzlashtirishi bilan asoslanadi: “Grammatik kategoriyalarni oʻzlashtirishning bosqichma-bosqichligi kategoriyalarning mazmun jihatdan farqlovchi xususiyatlarini sintaktik oʻzlashtirishga oʻtishi, soʻngra sintagmatikdan paradigmatic, soʻngra kategoriyalarni aralashtirish va oʻzaro oʻrin almashtirishdan ularning referensial xususiyatlariga oʻtish bilan bogʻliq”[1]. Barqaror paradigma nutq boʻlaklarining referensial xususiyatlarini anglamay turib shakllanmaydi. Ayni paytda buning uchun ham mavhum, ham etarlicha rivojlangan metalingvistik qobiliyatlar kerak boʻladi. Paradigmatic tizimlilik oʻrniga signifikat asosidagi tizimli munosabatlar bola leksikonida predmet faoliyati orqali dunyoni anglash bilan bogʻliq boʻlgan denotatga asoslanadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Maʼlumki, taxminan 10 yoshlargacha bolalar otni yaxshi farqlay olmaydi va predmetning oʻzi “nominal realistlar” sanaladi. Bu erkin tasnifda va soʻzning subʼektiv chastotasi bahosida oʻz aksini topadi. Erkin tasnif va soʻzning subʼektiv chastotasi bahosi boʻyicha eksperimentlarda bola nominasiya bilan emas, balki denotat bilan ish koʻradi. U til birligini emas, denotat chastotasini baholaydi. Bu tushunishni murakkablashtiradigan nutqning ehtimoliy bashorati “uzilishlari” bilan bogʻliq.

Yu.A. Elkonin, A.C. Shternlar[7] turli yoshdagi bolalarda soʻzning subʼektiv chastota bahosi boʻyicha oʻtkazgan eksperiment maʼlumotlarini tahlil qilish asosida

xulosa qiladiki, ontogenezda tilning rivojida dunyoni anglash predmet faoliyati orqali amalga oshadi va kattalarning bahosi bilan o'rtada darajada mos tushadi. Maktab metodi asosida tilni o'zlashtirish faqat yuqori chastotali guruhlardagina yaxshi shakllanadi. So'z qanchalik kam uchraydigan bo'lsa, ehtimoliy prognozlash mexanizmi shunchalik kam shakllangan bo'ladi. Shunday qilib, etti yoshlilar o'z leksikoni periferiyasida ishlashi uchun maxsus harakatlar talab etiladi. Bolalar tomonidan metafora va frazeologizmlarni tushunish xususiyatlari konseptning shakllanmaganligi bilan bog'liq. Metaforada predmetli mazmun yo'q bo'lib ketadi. Metafora predmetli dunyodan ajralgan va til bilan yaqin bog'langan voqelik predmetlari o'rtasidagi aloqani ilg'ash qobiliyatini nazarda tutadi. Agar predmet dunyosida ajralgan ob'ektlarning til dunyosida bola shaxsiy ma'nosining o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqmasa, bu olti-etti yoshli bolalar uchun nisbatan murakkab vazifa sanaladi. So'zning metaforik ma'nolari bolalar assosiasiyalarida namoyon bo'ladi: bolalar tomonidan insonga xos sifatlar jonsiz narsalarga ko'chgan ko'chimlar o'zlashtirilgan (*harf – chiroyli, koptok – quvnoq*) va asosiy ob'ektni rang (*kuz-tilla*) va harakat (*ot-sakrovchi*) asosida o'xshatish kuzatiladi. Boshqa metaforalar bolalar tomonidan noadekvat tushuniladi. Etti yoshlilar metaforalarni talqin qilishda ob'ektning asosiy ham yordamchi belgilariga tayanadi: masalan, kumush qish – hammayoq yaltillaydi, oppoq (asosiy ob'ekt – qish talqin qilinmoqda); chiroyli (yordamchi ob'ekt talqin qilinmoqda). Birinchi sinf o'quvchilari tomonidan frazeologik birliklarni tushunish strategiyasi o'xshash bo'lib, barcha idiomalar etarli darajada tushunilmaydi. Frazeologizm bolalar tomonidan asosiy komponent orqali ham talqin etiladi: **qulog'iga lag'mon osmoq – aldamoq, aldab lag'mon osib qo'yish**. So'zning qismlarga ajralishi haqida olti-etti yashar bolalarning fikri o'ziga xosdir.

Olti-etti yoshga kelib aksariyat bolalarda o'zicha so'z yasash ortda qoladi. Biroq so'zni ahamiyatli qismlar – morfemalar – va bir morfemaning allomorf o'xshashligini o'rnatish katta til sohiblarinikidan keskin farqlanadi. Bu univerbizasiya mexanizmining faoliyatida namoyon bo'ladi, ya'ni ichki nutqda yasama so'zning shakllanishi nafaqat so'z hosil qilishda, balki yasama so'zlarning anglanishida ham ifodalanadi. Bolalar ba'zan adabiy tildagi (ba'zan ahamiyatsiz, bir-ikki tovushni almashtirish) so'zni almashtiradilar. So'zning bo'linishi haqidagi tasavvur, avvalo, ichki shaklni tushunish bilan bog'liq.

Bolada “bir shakl – bir mazmun” strategiyasi ustunlik qiladi, shu sababli talaffuzi o'xshash bo'lgan so'zlar o'rtasida mazmun aloqalari o'rnatiladi. U avvalo, periferiyada – sub'ektiv kam uchraydigan so'zlarning talqinini anglashda paydo bo'ladi: *otquloq (o'simlik) – otning qulog'i, toshma – tosh, toshni ol*. Bola so'zdagi ba'zi tayanch tovushlar va tovushlar birikmasini ona tilidagi unga ma'lum bo'lgan

leksemalar bilan assosiasiyalab ajratadi. Bu tovush birikmalari bolaga ma'lum bo'lgan morfemalarning allomorfasini maqomiga ega bo'ladi. Bola ko'pincha real morfem chegaralarni e'tibordan chetda qoldiradi: *toshma* so'zida bola o'ziga ma'lum asosni ajratadi – *tosh* – va shu asosida butun so'z ma'nosini hosil qiladi.

Z. Freyd[14] aql-idrokning ongsizlikka munosabatini tahlil qilib, aql-idrok manbalarini bolaning jumlada so'zlarni ma'nosiga ko'ra emas, balki tovush o'xshashligiga qarab joylashtirish strategiyasini aniqlaydi. Bola zavq olish uchun so'zlarni ma'nosiga qarab emas, talaffuziga ko'ra birlashtiradi. Bu zavq unga asta-sekin man etiladi va nihoyat so'zning faqat ma'noli bog'lanishiga asoslanadi. Morfemaning ajratilishi bolalar amaliy grammatikasining o'ziga xos xususiyatlari bilan bog'liq. S. Seytlin[15] bolalar va normativ grammatika o'rtasidagi asosiy farqni ko'rib chiqadi, chunki bolalar grammatikasi kamroq qoidalarni o'z ichiga oladi, har biri kamroq harakat radiusiga ega. Bolalar grammatikasining qoidalari normativ grammatikaning juda umumlashtirilgan va soddalashtirilgan qoidalaridan boshqa narsa emas. S. Seytlin bolalar amaliy grammatikasining normativ grammatikadan asosiy farqini qaratqich kelishigini shakllantirishda cheklovlarining yo'qligi; shakllarni farqlashda affiks usulning kam uchrashi kabilarda ko'radi. Bolalar grammatikasidagi ko'rsatib o'tilgan xususiyatlar so'zlashuvda periferiya me'yorida kuzatiladi. Bu kamchiliklarni MTTlarida nutqni rivojlantirish mashg'ulotlarida maxsus ishlar orqali bartaraf etish mumkin, bu turdagi kamchiliklar maktab o'quvchilari uchun ham xosdir.

TAHLIL VA NATIJALAR

Kengaygan nutqning tuzilishi, bir tomondan, kognitiv rivojlanish, vaziyatda ob'ektlarni ajratish qobiliyati, ob'ektlar o'rtasida munosabat o'rnatish bilan, boshqa tomondan, suhbatdoshni yo'naltirish hamda o'zi ham ijtimoiy roliga moslashishi bilan bog'liq.

Besh yoshli bolada etarli darajada til qobiliyati, shuningdek, maqsadga yo'naltirilgan jamoaviy harakatlar va ular bilan bog'liq bo'lgan matnlarni yaxshi tushunishi uchun zarur bo'ladigan struktur sxemalar shakllangan bo'ladi. Bundan kelib chiqadiki, maktab yoshiga kelib bola nutqning vaziyatli shartlangan modellari, oddiy sintaksis me'yorlarini egallaydi. Vaziyatdan ob'ektlarni ajratish va ular o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni verballashtirish usullari tilning sintaktik tuzilishini o'zlashtirish bilan bog'liqdir. Bolalar nutqida sintaksisning quyidagi darajalari ajratilgan: mazmuniy (tema-rema), semantik (freymlar va kelishiklar), yuzaki-grammatik.

Mazmuniy sintaksislash – bu nutq hosil qilishning birinchi bosqichi. Unga predikasiya akti sifatidagi ob'ekt va remaning tema dixotomiyasi va so'zlovchining motivi bilan beliglanadigan vaziyatni ajratish kiradi. Mazmuniy sintaksislash “ichki

soʻzlar” bilan amalga oshiriladi va milliy tilning xususiyatlariga bogʻliq boʻlmaydi. Bola nutqi mazmuniy sintaksislashdan boshlanadi.

Semantik sintaksislash – bu keyingi bosqich. U ifodada nominasiyalash funksiyasini aks ettiruvchi semantik kelishiklar bilan bogʻlanishni aniqlaydi va tilning tipologiyasiga qarab turlicha tuziladi.

Bola nutqida sintaksisning shakllanishi, asosan, semantik kelishiklardan rivojlanadi va psixikaning murakkab tuzilishini aks ettiradi. Aktantlarning oʻzaro munosabatlari soʻzlarning tartibida ifodalanadigan grammatik tuzilish “yuzaki” kelishiklar bilan bogʻliq boʻlgan soʻz shakllarini tanlashni sezilarli darajada quvib oʻtadi. Bola passiv gaplarning maʼnosini tushunishida bu qonuniyat namoyon boʻladi. *It mushukni quvlamoqda*, bolalar subʼekt va obʼektни aralashtiradi. Bu bosh kelishikning oʻziga xos maqomini aks ettiradi. Nominasiyaning sintaktik funksiyasi quyidagi izchillikda: subʼekt, undan soʻng obʼekt, ulardan soʻnggina qolgan aktantlar – shakllangan: gaplarda bosh kelishikning oʻzi etarli, chunki sintaktik munosabatlarning asosiy ifodalanish vositasi soʻzlar tartibi hisoblanadi.

Shu tariqa, olti yoshda til kompetensiyasi, asosan, shakllangan boʻladi, biroq “bolalar”ning shakllangan til kompetensiyasi “kattalar”nikidan jiddiy farqlanadi, bu bolaning kognitiv rivojlanish darajasi bilan bogʻliq.

Bolalar va kattalar til kompetensiyasining asosiy farqlari quyidagilardir:

- obʼektning asosiy, muhim belgilarini aks ettiruvchi konsept, mavhum tushunchaning shakllanmaganligi;
- ular tomonidan belgilanadigan obʼektning belgi va xususiyatlaridan biri soʻz haqidagi tasavvur ekanligi;
- obrazli soʻzlarni anglashdagi qiyinchilik;
- til birligini ifodalash planida umumiylik asosida ichki leksikondagi ahamiyatlilik;
- “bolalar amaliy grammatikasi, “ichki” sintaksisdan “tashqi”siga oʻtishdagi baʼzi uzilishlar” bilan bogʻliq farqlar.

Bolalar nutqining grammatik tuzilishini egallash xususiyatlari boʻyicha oʻtkazilgan tadqiqotlarimizdan maʼlum boʻlishicha, 5-8 yoshli bolalar nutqining grammatik tuzilishi hali yaxshi shakllanmagan boʻladi. Bu bolalar nutqida chegaralangan grammatik vositalarning qoʻllanishida namoyon boʻladi. Ona tilini oʻzlashtirish jarayonida ogʻzaki nutq til komponentlarining normal rivojlanishi etti yoshgacha boʻlgan davrda kechadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Austin J.L. How to do things with words. – London: Oxford University Press, 1962. – 166 p.
2. Bloomfield L. Language. – London: George Allen & Unwin, 1935. – 566 p.
3. Garcia O., Lin A.M.Y. Translanguaging in bilingual education // Bilingual and Multilingual Education / O. García, A.M.Y. Lin (eds.). – 3rd ed. – Cham, Switzerland: Springer, 2017. – P. 117–130. – (Encyclopedia of Language and Education).
4. Grosjean F. Bilingual: life and reality. – Cambridge: Harvard University Press, 2010. – 276 p.
5. Hammers J., Blanc M. Bilingualism and bilingualism. – Cambridge: Cambridge University Press, 2000. – 458 p.
6. Macnamara J. The bilingual’s linguistic performance – a psychological overview // Journal of Social Issues. – 1967. – Vol. 23, iss. 2. – P. 58–77.
7. Особенности психического развития детей 6-7-летнего возраста / [Е.З. Басина, Л.В. Берцфай, Е.А. Бугрименко и др.]; Под ред. Д.Б. Эльконина, А.Л. Венгера. – М.: Педагогика, 1988. – 135 б.
8. Shamsiev U.B. "Family holding-psychological mechanism of child socialization": monograph// "Tashkent Institute of Chemical Technology". Tashkent: Navruz, 2018. 124 s. <https://cyberleninka.ru/article/n/ona-fenomeni-bola-zini-zi-anglash-omili-sifatida>
9. Shamsiev U.B. Family holding and personality Genesis "educational-methodical manual" Main Library of the Academy of Sciences of Uzbekistan " printing house, 2016, Page 46. <https://cyberleninka.ru/article/n/ona-fenomeni-bola-zini-zi-anglash-omili-sifatida>
10. Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл. – М.: Наука, 1976. – 384 с.
11. Кубрякова Е.С. В поисках сущности языка // Кубрякова Е.С. В поисках сущности языка: когнитивные исследования. – М.: Знак, 2012. – С. 63–78.
12. Райл Г. Понятие сознания: пер. с англ. – М.: Идея-Пресс: Дом интеллектуальной книги, 1999. – 408 с.
13. Таскаева Е.Б. Многоязычие в современном мире: культурные традиции и направления исследования // Вестник Сибирского государственного университета путей сообщения: Гуманитарные исследования. – 2017. – № 2. – С. 50–57.

14. Фрейд, З. Психопатология обыденной жизни: [12+] / З. Фрейд ; читает Илья Прудовский. – Москва: Студия АРДИС, 2007. – 1 файл (07 ч 33 мин 00 с). – Загл. с обл. – Формат записи: MP3. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=603664>. – ISBN 4607031756706. – Устная речь: электронная.
15. Цейтлин, С.Н. Язык и ребенок: Лингвистика дет. речи: [Учеб. пособие для вузов] / С. Н. Цейтлин. - М.: Владос, 2000. - 238 б.

ИНТЕГРАТИВ ЁНДАШУВ АСОСИДА ТАБИАТШУНОСЛИК ФАНЛАРНИНГ УЗВИЙЛИКНИ ТАЪМИНЛАШ СТРАТЕГИЯСИ.

*Ширинов Музаффар Кучарович
Тошкент Кимё халқаро университети
“Педагогика ва психология” кафедраси доценти.*

Аннотация: Инсон учун хавфсиз атроф муҳитни таъминлаш бугунги куннинг асосий муаммоларидан бири бўлиб қолмоқда. Муаммолар нимада кўринмоқда табиий ресурсларнинг тез камайиб кетиши, аҳоли учун иқтисодий ва ижтимоий эҳтиёжларнинг ортиб боришида. Табиатга оқилона мунасобатда бўлишда табиий фанларнинг бошланғич негизи бўлган “Табиатшунослик” фанини ўқитишда интегратив ёндашув асосида узвийликни таъминлаш стратегияси муҳим аҳамиятга эга. Мақолада узвийликни таъминлаш стратегияси интегратив ёндашув асосидаги фикрлар баён этилган.

Таянч сўз ва тушунчалар: табиатшунослик, атроф-муҳит, узвийлик, интеграция, табиий фанлар тизими, инсон, жамият, таълим, ўқитиш, фан, экология.

Аннотация: Одной из основных проблем сегодняшнего дня остается проблема обеспечения безопасной окружающей среды для человека. Проблемы проявляются в быстром исчерпании природных ресурсов, увеличении экономических и социальных потребностей. Важной значимостью обладает стратегия обеспечения непрерывности

путем использования интегративных методов в преподавании предмета "Природоведение", основой чего служит бережное отношение к природе.

Ключевые слова: природоведение, окружающая среда, непрерывность, интеграция; система естественных наук, человек, общество, образование, обучение, предмет, экология

Anntotsion: The main meaning has the strategy of guaranteeing continual integrative processes in teaching " Nature science" which is the basis of careful attitude to nature. Creating safe environment for human stays as one of the main problems nowadays Problems are demonstrating in ending natural resources, increasing the economical and social necessity of human.

Key words: science of nature, environment, continual, integration, system of natural sciences, human, society, education, teaching, subject, ecology.

КИРИШ

Ҳозирги вақтда кишилар яшаётган муҳитнинг салбий томонга ўзгараётганлиги сайёрамизнинг аҳолиси учун ташвишли муаммоларни келтириб чиқармоқда. Дунёдаги энг асосий зиддиятлардан бири, Инсонни қайта ўзгартириш фаолият стратегияси билан экотизимларни ривожлантириш ўртасидаги фарқлар ҳисобланади. Равшанки, асрлар давомида шаклланиб, ривожланган, биз эса ўз ҳаётимиз мазмуни билан унга тобе бўлган экотизимни вайрон қилмаслигимиз даркор. Чамаси, ушбу муаммонинг ечимини инсоннинг дунёдаги ўрни, унинг дунё бўлган муносабатини ўзгартиришдан излаш керак. Бунинг учун табиатни ўрганадиган фан оламига мурожаат қилиб, унинг қонуниятларига суяниш керак. Дарҳақиқат, табиий фанлар доирасида шундай табиат қонуни ва қонуниятлари ётадики, уларни ўрганиш ҳар қандай билимнинг асоси ва моҳиятини ташкил этади.

Шунга кўра, табиий фанлари бугунги кунда алоҳида аҳамият касб этмоқда ва унинг мазмуни янгиланишни талаб қилмоқда. Табиий фанларга: Астрономия, Геология, География, Биология, Кимё ва Физика фанлари киради. Бу фанлар табиатшуносликнинг пойдевори бўлиб ҳисобланади, бу фанлар негизида янги-янги фан бўғимлари

пайдо бўлмоқда, уларни ўзлаштиришда кўпгина тушунчалар ақл, онг билан идрок этишни талаб этмоқда⁹.

Шу ўринда табиатшуносликнинг ўрганишнинг учта бош йўналиши бор.

1. Жуда катта, кенги ўрганиш.
2. Жуда кичкинани ўрганиш.
3. Жуда мураккаб ўрганиш.

Жуда каттани астрономия фани ўрганади, астрономик асбоблар ёрдамида Борлиқни ўрганиб, бизни нима кутаяпти, биз Борлиқ билан биргамизми йўқми ва бошқа саволларга жавоб топишга ҳаракат қилади.

Жуда кичкинани физика ўрганади. Атомлар ва зарралар дунёси, тузилиши, ҳодисалар, куч, сақланиш қонуни ва бошқалар.

Жуда мураккабни биология фани ўрганади, тирик ҳужайралар, кимёвий элементлар, кўп ҳужайралилар, генетика тафаккур тирик ва атомлар дунёсидаги боғланиш, космоснинг таъсири ва бошқалар.

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ

Д.Ёрматованинг «Табиий фанларнинг замонавий концепцияси»¹⁰ ўрганар эканмиз, аввало, у қанақа фан, қачон ва қандай пайдо бўлган, унинг тарихи, таркиби ва ривожланиш жараёни қандай бормоқда, деган саволларга жавоб излаймиз. Устига устак бу жараёнда қадимги замон фани, ўрта асрлар фани, ҳозирги замон фани, Шарқ ва Ғарб олимларининг фандаги хизматлари, ижтимоий, фалсафий ва табиий қарашлари, борлиқнинг ва одамнинг пайдо бўлишига оид бир-бирига зид фикрларга дуч келамиз. Ўқитувчи бундай пайтда ўқувчиларга бу борадаги ижобий фикрларини етказиши, улар орасида ўзаро қизғин баҳс олиб борилишига туртки бериши, уни асосли фикрларга таянган ҳолда ўзи хулосалашни зарур.

Табиат, табиий фанлар мазмунини ҳар бир шахс билиши зарур.

Савол туғилади:

- Табиат нима?
- Табиатни қайси фанлар ўрганади?
- Табиий фанларни қаерда ёки қайси синфлардан бошлаб ўрганиш керак?
- Қанча миқдорда, қандай қилиб ўрганиш керак?

Таълимга оид қатор ҳужжатларда ўқувчиларда дунёни яхлит идрок этишни шакллантиришни асосий мақсад қилиб олиш,

⁹ Ёрматова Д. Табиий фанларнинг замонавий концепцияси. - Т.: «Алоқачи» нашриёти, 2008. - 9-бет.

¹⁰ Ёрматова Д. Табиий фанларнинг замонавий концепцияси. - Т.: «Алоқачи» нашриёти, 2008.

зарурлигини таъкидлайди. Мактабнинг асосий вазифаларидан бири ўқувчиларда дунёга яхлит, ўзаро алоқадор бўлган бирлик сифатида қарашни, унинг глобал муаммолари ҳамда бу муаммолар ечимини кўра ва тушуна билишни шакллантиришдан иборат. Таълим мазмунида инсон ва унинг дунёга бўлган муносабати: “инсон ва табиат”, “инсон ва жамият”, “инсон ва инсон”, “инсон ва техника”, “табиат-инсон-техника-атроф-муҳит” муаммоси тобора марказий ўрин эгалламоқда.

Табиатни ўрганувчи фанларни бир синфда бир марта ўрганиб бўлмайди. Уни боғча, мактаб, ўрта махсус касб-хунар таълим ва олий ўқув юртларида таълим тизимида ва мактабдан ташқари вақтларда узлуксиз ҳамада узвийлик асосида ўрганмоқ зарур. Табиий фанлар таълими мазмуни инсон ва табиат алоқадорлиги атрофидаги муаммоларни ўрганувчи турли ўқув фанларига оид билимлар узвийлиги ва интеграциясини акс эттирмоғи лозим, бу эса табиий фанларга оид билимларни сифат жиҳатдан янги ўзгаришларга олиб келади. Бу билимлар ўзига хос синтез, табиий фанларга оид билимлар ва инсонпарвар йўналишлар мажмуи сифатида намоён бўлади. Уларнинг тафаккурнинг тизимли ва эҳтимолли услуби сифатида тавсифланиши табиий билимларнинг ажралиб турадиган хусусиятлари сирасига киради. Айнан узвийлик асосида ташкил этилган интеграция биосферани илмий билиш, инсон фаолиятини ўрганиш, тинчлик учун кураш бўйича глобал масалаларнинг ечимини топишда табиий фанларнинг ўрнини самарали тарзда белгилаб бериш мумкин. Пировард натижада, бу барча мактаб ўқув фанларидаги махсус билимлар билан умумий-маданий билимлар ўртасидаги ўзаро нисбатнинг узвийлик асосида ўзгаришига (кейингиларининг фойдасига) олиб келади. Шу тариқа, узвийлик асосида ташкил этилган интеграция табиий фанлар таълими мазмунини инсонпарварлаштиришнинг асосий механизми сифатида намоён бўлади.

МУҲОКАМА

Табиатшунослик объектларини «табиат – фан – техника – жамият – инсон» узвийлик тизимида ўрганиш табиий фанлар таълими мазмунини инсонпарварлаштиришнинг ягона методологик асоси бўлиб ҳисобланишини кўрсатиб бермоқда. Янги дидактик тизимни ишлаб чиқишда дунёни яхлит идрок этиш, тизимли тафаккур ва «табиат – инсон» тизимини аксиологик жиҳатдан баҳолаш дастлабки кўзда тутилган мақсад бўлиб ҳисобланади. Бундай ёндашувда ўқитишдаги илмийлик тамойили бутунлай янгича сифат касб этади. Илмийлик

мезонларида замонавий илмий услубда фикрлашнинг билимлар олдидаги шубҳасиз устунлиги ҳисобга олинади. Табиий фанлар мазмунини инсонпарварлаштириш концепцияси асосида интегратив ёндашувни амалга ошириш борасидаги тажрибамиз натижалари 3-4-синфлар учун «Табиатшунослик» курси дастурининг ишланмасида нисбатан аниқ тақдим этилган. «Табиатшунослик» курси концепциясини ишлаб чиқишда биз замонавий, ривожланаётган жамиятга ўтиш даврида ўқувчилар дунёқарашининг реал дунёдаги объектив муносабатларни узвийлик асосида интеграциялашган тарзда акс эттирувчи «инсон-табиат» тизимидаги ўзаро алоқадорлик тўғрисидаги билимларга асосланган бўлиши кераклигини ҳисобга олдик¹¹

Бундай ёндашув ўқувчиларнинг замонавий жамиятнинг маънавий тимсоллари экологиянинг қатъий талабига теран боғлиқ эканини тушунишларига олиб келади. (табиатдан илмий асосланган тарзда фойдаланишгина инсониятнинг омон қолишини таъминлаб ва унинг келгуси ривожланиш йўлини белгилаб бера олади, холос).

Бунда биз қуйидаги етакчи ғояларни асосий деб ҳисоблаймиз:

1. Табиатнинг бирлиги, яхлитлиги ва тизимли тарзда ташкил топганлиги ғояси.
2. Жонли мавжудотлар, жумладан инсон табиатнинг маҳсули.
3. Табиат ва инсоннинг ўзаро узвий боғлиқлиги ғояси.
4. Инсоннинг коинотдаги бурчи ва табиатдан илмий асосланган тарзда фойдаланишни англаш орқалигина «табиат–инсон» тизимини уйғунлаштириш мумкинлиги ғояси.

“Табиатшунослик” курснинг вазифалари:

- ўқувчиларда дунёнинг ҳозирги табиий-илмий манзараси контекстида тизимли тафаккур ибтидосини ривожлантириш;
- ўқувчиларда табиат объектлари ва ҳодисалари, унда кечадиган жараёнлар қонуниятлари, табиат бирлиги таълимоти тизимидаги табиат қонунлари тўғрисида билимларни шакллантириш;
- табиатшуносликда билишнинг ўзига хос методи сифатида ўқувчиларнинг фенологик кузатиш қобилиятини таркиб топтириш; лаборатория ишларини бажаришда экспериментал кўникма ва малакаларини ривожлантириш; кичик тадқиқот ишларини ўтказиш.
- ўқувчиларда экологик таълим-тарбия асоси ҳамда замонамизнинг глобал муаммолари моҳиятини англашнинг муҳим

¹¹ Ёрматова Д. Табиий фанларнинг замонавий концепцияси. - Т.: «Алоқачи» нашриёти, 2008

бўғини сифатидаги «табиат – техника – инсон» муносабатлари тизимида аниқ йўналиш берувчи қатъий ишонч тизимини ҳосил қилиш;

- ўқувчиларнинг эркин, мустақил фикрлаши ҳамда муаммоларни тўғри пайқай олиш, хулоса чиқариш ва уларни ҳал этиш йўлини топиш лаёқатини ривожлантириш; абстракт тафаккур ва билимларни умумлаштириш (таҳлил, синтезлаш, қиёслаш, аналогиясини топиш, сабаб-оқибатига кўра алоқаларини белгилаш) малакаларини ривожлантириш;

- ўқувчиларда табиатни эстетик идрок этишни ривожлантириш – уларни маънавий ривожлантириш воситаси ва дунёни англаш усулларидан бири сифатида;

- ўқувчиларда экологик тафаккур ва табиатга қадриятли муносабатда бўлишнинг асоси сифатида инсонпарвар, маънавий тимсолларни шакллантириш.

Бизнинг кўп йиллик тажриба ва мавжуд тадқиқотлар таҳлилмиз шуни кўрсатдики, яратилаётган “Табиатшунослик” дарсликларнинг 1992-йиллардаги нашири билан ҳозирги яратилган дарсликлардаги илмий билимлар таҳлилида мавзулар ва синфлараро интеграциялашгани кўришимиз мумкин. Бошқа фанларни ўқитишда табиат асосий объект бўлиб келади. Ана шу берилган билимлар такрорланувчи эмас балки тўлдирувчи тушунча бўлиб хизмат қилади. Фанлараро ва синфлараро таҳлилига суянган ҳолда шуни қайд қилиш мумкинки, табиатшуносликка оид асосий билимларни 3-4 синфдан бошлаш яхши натижа беради. Шу асосда 3-4 синфлар учун яратилган. «Табиатшунослик» курсининг асосий мазмуни ва тузилиш мантиқи 1-жадвалда келтирилган.

НАТИЖАЛАР ТАҲЛИЛИ

«Табиатшунослик» интегратив курси ўқувчиларда дунёнинг ҳозирги табиий-илмий кўринишига мувофиқ келувчи фикрлаш услуги (тизимли тафаккур)ни шакллантиришга йўналтирилган, бу ҳозирги дунёнинг инсонпарвар йўл билан ҳал этилишини кутаётган долзарб муаммоларини англаб етишга имкон яратади. Курс табиий фанлар таълими мазмунини инсонпарварлаштириш концепцияси асосида ишлаб чиқилган бўлиб, у билимларни ягона методологик негизда интеграциялашни: табиатшунослик объектларини «табиат – фан – техника – жамият – инсон» тизимида ўрганиш лозимлигини асослаб беради. Бунда инсон, унинг фаолияти табиий фанларга оид билимлар структурасини ўз ичига қамраб олади.

Ўқув курсининг тузилиши¹². (1-жадвал.)

№	Мавзулар	Етакчи ғоя	Ўқув материалининг мазмуни
Тайёрлов блоки: табиатнинг тизимли ташкил этилганлиги тўғрисидаги ғояни идрок этишга тайёрлайди			
1.	Табиатшунослик фани нимани ўрганади	Табиатшунослик фани табиат ва инсоннинг бирлиги тўғрисидаги билим сифатида; замонавий дунё глобал муаммоларининг тизимли характери	Табиат ва инсон тўғрисидаги билимлар қандай пайдо бўлган? Инсон ҳаётида табиатнинг ўрни. Табиат ривожиди инсоннинг ўрни. Замонавий дунёнинг глобал муаммолари. Глобал муаммо нима? Замонавий табиатшунослик – бу табиат ва инсон тўғрисидаги кўплаб фанлар мажмуи (физика, химия, биология, география, геология, техника)
2.	Табиатшунослик: табиатни илмий билиш методлари	Табиатшуносликнинг ривожланиши: табиатнинг тизимли моҳиятини кузатишдан уни узвий билиш сари	Табиат тўғрисидаги илмий билимлар ривожиди. Эксперимент табиатни ўрганишга ёрдам беради. Ўқув экспериментини қандай ташкил этиш ва ўтказиш керак. Лаборатория жиҳозлари
3.	Табиатдаги физик, биология ва кимёвий жараёнлар	Табиат, табиат ҳодисалари, табиат ҳодисаларининг бир бутунлигида	Физик жисмлар ва уларни ўрганиш Моддалар ва уларни ўрганиш Физик ҳодисалар. Модданинг тузилиши. Модда ва майдон.

¹² Uzviylashtirilgan Davlat ta'lim standarti. – T.: Yangiyul poligraf service, 2010. – 44 b.

		ўрганишда дифференциация ва интеграция узвийлиги	Кимёвий реакциялар. Моддаларни тозалаш
Тизим ҳосил қилувчи блок			
4.	Табиат: умумий тавсиф	Тизимли тафаккурнинг тахминий асоси	Тизим деб нимага айтилади? Табиат – бу тизимдир Табиатнинг умумий тавсифи. Экотизим
Асосий блок: турлича қарашлар даражаси табиатнинг тизимли моҳиятини очиб беради			
5.	Яшил ўсимликларни нг сайёрадаги космик вазифаси	Қуёш–Ерда ҳаётни таъминловчи омил; Қуёш– Ернинг ўзаро алоқаларининг намоён бўлиши; Фотосинтез; Биоло гик масса.	Сизга саволлар берамиз: Қуёш нури нималарни сўзлайди? Табиатда ёруғлик ва ранг Ўсимлик қуёш нурларини қандай қабул қилади? Ўсимлик қуёш нур- энергиясидан қандай фойдаланади? Яшил ўсимликларнинг сайёрадаги космик вазифаси нималардан иборат? Нима учун кунга боқар Қуёшга интилади? Фотосинтез; ўсимликлар дунёси ва ҳаёт.
6.	Ердаги тоғ жинслари, минераллар ва тупроқнинг биогеокимёви й ўрни	Тирикликнинг табиатдаги бирлик ва яхлитликнинг намоён бўлиши сифатидаги биогеокимёвий ўрни	Тоғ жинслари; Минераллар Табиатда тоғ жинсларининг нураши Тупроқ – ер қобиғининг сиртқи қатлами; Литосфера. Кимёвий элементлар Кимёвий формула ва тенгламалар Табиатдаги биогеокимёвий ўзгаришлар

7.	Ер – Қуёш системасидаг и сайёра	Инсон «Ер – Коинот» тизимида	Бизнинг Галактика, Коинот, Қуёш системаси тўғрисидаги тасаввурларимиз Ер – бизнинг умумий уйимиз Уни асраш зарур; Биосфера.
----	---------------------------------	------------------------------	---

ХУЛОСА ВА ТАКЛИФЛАР

Хулоса қилиб айтсак ана шундай курслар асосида 3-4 синф ўқувчиларига интеграциялашган таълимни узвийлиги таъминланса, ўқувчиларда миллий маънавият шаклланади. Энг муҳими умуминсоний неъматлар: сув, Қуёш, ҳаво, тупроқ ҳақида бир бутун билимлар тизими узвийлик асосида ўқувчилар онгида таркиб топади.

Ҳозирги кундаги “Табиатшунослик” курсини ўқитиш бўйича яратилган илмий тушунчалар ўқитиладиган бошқа турдош фанлар билан узвийлиги ва интеграциялашувда қуйидагилар мавжуд:

- дастур материаллари ДТС талаблари асосида яратилган;
- дастур мазмунига, Авесто, Қуръони карим, Ҳадисларда ва халқ оғзаки ижоди орқали акс этган табиий неъматларни эъзозлашга оид ғоялар ўз аксини топган;

- ✓ танланган материаллар миллий, маҳаллий, тарихий, умуминсоний қадриятларга асосланган;
- ✓ материаллар илмий;
- ✓ материаллар қизиқарли бўлиб, дастур материалларини онгли равишда ўрганишга имкон беради;
- ✓ мавзулар ора боғланишлар тўғри йўналтирилган;
- ✓ фанни ўқитишда ахборот технологиялардан фойдаланиш имкониятлари ҳисобга олинган;
- ✓ дастурда келтирилган материаллар экологик онгни ривожлантириши инботга олинган;

Таклифлар:

- Табиатшуносликни фанини ўқитишда, табиат билан таништиришда маҳаллий табиий шароитдан келиб чиқиб амалий топшириқлар бериш;

- Маҳаллий табиий шароитдан келиб чиқиб, манзилли тадқиқот кузатиш ишларни олиб боришни йўлга қўйиш;

- Ўқитиладиган бошқа фанларда мавзулараро такрорланишларга йўл қўймасдан балки тўлдирилишига алоҳида эътибор бериш.

➤ Берилаётган билимларнинг асосини “табиат-инсон-жамият-технология (ишлаб чиқариш)” ташкил қилинишни иноботга олиб ўқитиладиган бошқа турдош фанлар билан узвийлиги ва интеграциялашувга алоҳида эътибор бериб, дарсликларни яратишда компетентциявий ёндошиш мақсадга мувофиқдир.

Адабиётлар.

1. Ёрматова Д. Табиий фанларнинг замонавий концепцияси. - Т.: «Алоқачи» нашриёти, 2008. - 312 бет.
2. Uzviylashtirilgan Davlat ta'lim standarti. – Т.: Yangiyul poligraf service, 2010. – 42-46 б.
3. Uzviylashtirilgan o'quv dasturi. –Т.: Yangiyul poligraf service, 2010. - 46-68 б.
4. Азизов А.А., Акиншина Н.Г., Нишонова Б.Э. Барқарор тараққиёт таълими. - Т.: ФАН, 2007 йил.

